

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10013006>

Котляренко О. П.

*кандидат юридичних наук, доцент
заступник начальника кафедри військового права та правоохоронної діяльності
Національний університет оборони України
<https://orcid.org/0000-0001-8776-2515>*

Тимошенко А. В.

*доктор юридичних наук, професор
професор кафедри військового права та правоохоронної діяльності
Національний університет оборони України
<https://orcid.org/0000-0003-3184-5738>*

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ: РОЛЬ І ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ

JEL Classification: K 10

SECTION “LAW”: Право

Анотація. Стаття присвячена проблема адміністративно-правового забезпечення воєнного стану за законодавством України в контексті особливості реалізації органами влади своїх функцій. Встановлено, що воєнний стан є особливим правовим режимом функціонування держави та державних органів. Під час його запровадження виникає потреба перегляду основних функціональних напрямків діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з точки зору першочергового забезпечення потреб національної безпеки. Доведено, що головною особливістю адміністративно-правового забезпечення функціонування органів влади в умовах воєнного стану є їх спрямування на максимізацію задоволення безпекових потреб держави та орієнтація на військові цілі. Встановлено, що державна влада деконцентрується між політичним та військовим керівництвом. Останнє отримує можливість територіальної організації владно-управлінської діяльності виходячи із першочерговості власних потреб для захисту територіальної цілісності та суверенітету держави. Обґрунтовано, що саме в такий спосіб досягається максимальна концентрація зусиль держави на протидію агресору. Це досягається зокрема за рахунок створення тимчасових органів державної влади – військових адміністрацій, які беруть на себе всю повноту реалізації державного управління, а в деяких випадках і реалізацію місцевого самоврядування. Сучасне українське законодавство в сфері адміністративно-правового забезпечення воєнного стану проходить випробування на ефективність в умовах агресії з боку РФ. Виявлені недоліки є об'єктивними та демонструють неможливість всебічного моделювання проблем реалізації повноти державної влади на територіях, зокрема окупованих чи звільнених від окупації, а також територіях бойових дій. Автором запропоновано напрямки удосконалення законодавства шляхом уточнення окремих процедурних аспектів реалізації державою своїх повноважень через відповідну систему органів влади. Зроблені висновки щодо утилітарності та ефективності запроваджуваної законодавством з питань воєнного стану моделі територіальної організації влади. Окремо робиться оцінка ефективності деконцентрації владних повноважень між органами військового та цивільного управління.

Ключові слова: військові адміністрація, воєнний стан, адміністративно-правове забезпечення, правовий режим, органи державної влади.

Annotation. The thesis are devoted to the problem of administrative and legal adjusting of martial law under the legislation of Ukraine in the context of the peculiarities of authorities' functions implementing. It was determined that martial law is a special legal regime for the functioning of the state and authorities. During its implementation, there is a need to review the main functional directions of the authorities and local self-government from the point of view of the primary provision of national security needs. It was proved that the main feature of administrative and legal adjusting for the functioning of government bodies under martial law is their orientation towards maximizing the satisfaction of the state's security needs and orientation towards military goals. It was established that state power is deconcentrated between the political and military leadership. The last gets the possibility of territorial organization the power-management activity based on the priority of its own needs to protect the territorial integrity and state sovereignty. It was substantiated that it is in this way achieved the maximum concentration of the state's efforts to counter the aggressor. This is has place, in particular, through the creation of temporary bodies of state power - military administrations, which take over the full implementation of state administration, and in some cases, the implementation of local self-government. Modern Ukrainian legislation in the field of administrative and legal adjusting of martial law is being tested for effectiveness in the conditions of aggression from the russian federation. It was identified the shortcomings which are objective and demonstrate the impossibility of comprehensive modeling of the problems of implementing the full state power in the territories, in particular occupied or liberated from occupation, as well as the territories of hostilities. There were proposed directions for improving the legislation by clarifying certain procedural aspects of the state's implementation of its powers through the relevant system of authorities. There were made the conclusions regarding the utilitarianism and effectiveness of the model of territorial organization of power introduced by the martial law legislation. It was also made evaluation of the effectiveness of the deconcentration of power between the military and civil administration bodies.

Keywords: military administration, martial law, administrative and legal support, legal regime, state authorities.

Вступ

Актуальність теми. Протидія України агресії з боку рф поставило нашу державу в новітні екзистенційні умови державотворення. Війна, яку розпочала рф загрожує державності України, що вимагає відповідного реагування від всіх без виключення органів публічної влади, державних інституцій та власне громадян. Таке реагування та реалізація повноти конституційних повноважень інститутів держави, а також прав і свобод громадян відбувається в специфічних умовах, які обумовлені особливостями правового режиму воєнного стану. В умовах воєнного стану забезпечується максимальна консолідація всіх наявних в державі ресурсів, в тому числі державних та навіть приватних, що вимагає особливої моделі адміністративно-правового регулювання відносин в умовах воєнного стану. Враховуючи ту обставину, що запровадження воєнного стану відбулось в Україні, але реалізація багатьох відносин в різних сферах суспільного буття вимагає значного удосконалення. В першу чергу тут мова йде про підвищення ефективності функціонування механізму держави, що вимагає перегляд існуючого стану адміністративно-правового забезпечення діяльності органів державної влади. Актуалізація даної проблематики набуває все більшої нагальності в тому числі і в контексті обмеженості державних ресурсів, і з точки зору появи нових викликів для розвитку держави. Тому на сьогодні вбачається за доцільне спрямувати основний пізнавальний вплив на пошук нових моделей та механізмів реалізації органами державної влади власних повноважень в

умовах воєнного стану, орієнтуючись на максимізацію задоволення як безпекових потреб держави, так і потреб розвитку суспільства.

Ступінь наукової розробки теми. Проблематика адміністративно-правового режиму воєнного стану набула надзвичайного рівня інтенсивності наукового дискурсу, що зокрема відображається в роботах таких вчених як Белєвцева В. В., Діхтієвський П. В., Лепіш Н.Я., Павлович-Сенета Я.П., Пашинський В. Й., Чистоклетов, Л. Г. та ін..

Мета статті. Метою даної статті є визначення шляхів удосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації органами влади власних повноважень в умовах воєнного стану.

Результати

Держава регулює всі без виключення сфери суспільного буття, створюючи відповідні системи адміністративно-правового їх забезпечення. Таке регулювання виходить із засад суспільного договору, оскільки держава бере на себе зобов'язання із впорядкування суспільно-політичних та соціально-економічних процесів в державі. Адміністративно-правове їх забезпечення уявляється нам формою реалізації даного зобов'язання держави, в тому числі і під час запровадження особливого правового режиму воєнного стану.

В цьому контексті слушним є зауваження П. В. Діхтієвського, який акцентує увагу на тому, що «норми адміністративного права – це інструменти зовнішнього регулювання суспільних відносин. Публічна влада за допомогою норм адміністративного права впливає на поведінку людини ззовні. Вони регулюють не будь-яку, а тільки соціально значиму поведінку, що зачіпає інтереси інших людей, суспільства в цілому, держави [2]. Таким чином дослідник визначає значущість владно-управлінського впливу держави в залежності від суспільної значимості тієї чи іншої сфери суспільного буття. В даному контексті правовий режим воєнного стану уявляється нам одним із найбільш важливих об'єктів державної уваги, а тому адміністративно-правове його забезпечення, і зокрема діяльності органів влади під час такого стану, повинно бути максимально деталізованим та ефективним.

Натомість Л. Г. Чистоклетов зазначає, що система адміністративно-правового забезпечення суспільних процесів в умовах воєнного стану створюється в спосіб та з урахуванням умов, що є похідними від того ж таки конституційно-правового навантаження на державу в частині її безпекових зобов'язань та гарантій населенню [10]. Держава не лише бере на себе обов'язок регулювати суспільні відносини, але робити це в сталий спосіб, створюючи гарантії безпечного снування суспільства та його розвитку на певній території. На цій території – території держави – поширюється певний правовий режим реалізації суспільних процесів, і лише за умови коли безпекове середовище не задовольняє потреб населення та характеризується високим ступенем зовнішніх чи внутрішніх загроз, тоді держава повинна змінювати правовий режим на спеціальний – режим воєнного стану.

Конституція України визначила оборону України, захист суверенітету і територіальної цілісності найважливішою функцією держави, справою всього Українського народу [3]. В. Й. Пашинський наголошує на тому, що оборона і безпека держави завжди виступали об'єктивною умовою її існування, демократичного та сталого розвитку, особливо це характерно для сьогодення, коли у зв'язку з військовою агресією РФ проти України наявність ефективної системи оборони, сучасних збройних сил є головною умовою забезпечення територіальної цілісності й державного суверенітету країни [5, с. 68-70]. Тобто в умовах воєнного стану першочерговими зусиллями держави є забезпечення територіальної цілісності та суверенітету, а отже і система адміністративно-правового забезпечення функціонування органів влади повинна в першу чергу бути зорієнтована на досягнення цих цілей.

Погоджуємося, що метою введення воєнного стану є створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих їм повноважень у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності [1, с. 247-248]. І тут одразу

необхідно зробити застереження, що запровадження воєнного стану не означає узурпацію влади, а навпаки – її концентрацію з метою максимального ефективного вирішення безпекових проблем та усунення зовнішніх загроз суверенітету держави, а отже і для народу, як для єдиного джерела влади.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [8]. Аналіз даної норми демонструє три ключові висновки:

по-перше, під час воєнного стану вся повнота влади та державно-управлінських функцій концентрується у трьох суб'єктів: військове командування, військова адміністрація та органи місцевого самоврядування. Перші два є спеціальними суб'єктами владних повноважень, які не існують поза межами дії режиму воєнного стану. Натомість органи місцевого самоврядування законодавець ставить в один ряд із цими спеціальними владними інституціями, що дає нам підстави зробити наступний важливий висновок;

по-друге, під час запровадження воєнного стану конституційне положення про те, що народ є джерелом державної влади жодним чином не змінюється. Право на місцеве самоврядування не обмежується та не зникає з ініціативи держави. Так, слушною є позиція Н.Я. Лепіш та Я.П. Павлович-Сенети про те що під час збройної агресії військові адміністрації населених пунктів, в тому числі утворюються за умови коли сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень [4, с. 211-212]. Але такі випадки трапляються не через відмову чи обмеження права територіальної громади на самоврядування, а через інституційну неспроможність виконувати свої обов'язки органами місцевого самоврядування;

по-третє, наявність ролі і функції органів влади в процесі створення системи адміністративно-правове забезпечення воєнного стану має бінарний вираз. Так, з одного боку саме органи влади – президент України, Верховна Рада України, найвище військово керівництво держави – забезпечують відповідні передумови для його впровадження; з іншого – саме на державні інституції покладається процес реалізації спеціального адміністративного режиму воєнного часу.

Таким чином, ми повинні говорити про те, що під час запровадження воєнного стану відбувається перегляд ролей органів державної влади та певна реконструкція механізму держави в такий спосіб, щоб забезпечувались в першу чергу завдання безпекового характеру з протидії зовнішній агресії.

Системний аналіз положень Конституції України дає нам можливість зробити висновок, щодо деяких засадницьких принципів побудови адміністративно-правового забезпечення воєнного стану (рис. 1.).

Отже, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України рішення про введення воєнного стану приймається Президентом України [3]. Але фактично ініціювання його прийняття відноситься до компетенції Рада національної безпеки і оборони України (далі – РНБО), що передбачено ст. 5 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Хоча зі змісту ст. 107 Конституції України, якою закріплено конституційно-правовий статус вказаного державного органу, напругу такий висновок зробити не можна, оскільки дана стаття є бланкетною. Нам уявляється, що воєнний стан, враховуючи його особливості з точки зору обмеження прав людини, повинен бути максимально регламентований саме на рівні Конституції України. Це не можна вважати суттєвим недоліком, але питання в тому, що

процедура зміни Конституції України є суттєво складнішою ніж процедура внесення змін в законодавчі акти, і в тому числі в ті, якими регулюється правовий статус РНБО, а також правовий режим воєнного стану. З цих міркувань вважаємо за доцільне саме на законодавчому рівні закріпити повну детальну процедуру введення воєнного стану в Україні, що значно підвищить транспарентність та ефективність системи його адміністративно-правового забезпечення.

Рис. 1. Адміністративно-правове забезпечення механізму введення воєнного стану

Хоча виправдовуючи законодавця доцільно звернути увагу на положення п. 19 ч. 1 ст. 92 Конституції України, відповідно до якої виключно законами України визначаються, зокрема, правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації [3].

Відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 85 Конституції України Верховна Рада України протягом двох днів з моменту звернення Президента України затверджує указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях [3]. При чому положення ст. 83 свідчать що дане питання визнається нагальним.

Після цього відбувається негайне повідомлення ООН, зокрема Генерального секретаря та Генеральної асамблеї, а також Ради безпеки ООН про введення воєнного стану на території держави, що своєю метою має забезпечення всебічної участі міжнародної спільноти із припинення військової агресії. Натомість в умовах агресії РФ проти України ми спостерігаємо відсутність дієвих механізмів реагування ООН на розв'язану проти України війну.

Що стосується функціонального навантаження та ролі органів державної влади під час дії воєнного стану, то тут слід звернутись до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Ми не будемо дублювати зміст відповідних його статей, але наголосимо на наступному: система управління в державі під час дії воєнного стану умовно складається з чотирьох підсистем: центральні органи державної влади (Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України); військове управління (Ставка Верховного Головнокомандувача, Генеральний штаб, військові адміністрації); органи місцевого самоврядування; судові органи. Безумовно слід би було зазначити й систему правоохоронних органів, але всі вони виконують фактично ті ж самі завдання із охорони правопорядку, що правда обтяжені особливою увагою до так званих військових злочинів. В інших аспектах їх адміністративно-правовий статус не зазнає змін під час введення воєнного стану, як і підпорядкування.

Натомість слід більш детально відзначити ролі інших чотирьох підсистем. Починаючи із центральних органів державної влади, ми зауважимо, що їх повноваження доволі чітко та вичерпно викладені в ст. 10-122 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Так зокрема ст. 10 чітко передбачена неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану. Інші специфічні аспекти функціонування вказаних вище органів полягають у наступному:

- їх повноваження не можуть бути обмежені та не припиняються на період дії воєнного стану;
- вони діють постійно без жодних перерв та першочергово вирішують питання забезпечення оборони України, її територіальної цілісності та недоторканності суверенітету (це зокрема стосується вирішення судами в першу чергу справ пов'язаних із нагальною потребою безпекових цілей України);
- Президент України набуває права самостійно звільнити (відсторонити) будь-яку посадову особу системи державної влади на час дії воєнного стану, окрім тих, які за процедурою призначаються Верховною Радою України. Таким же чином – через інститут висловлення недовіри – приймає рішення про звільнення з посад і Верховна Рада України;
- Під час реалізації власних повноважень вони набувають можливості для скорочення обсягу та тимчасового обмеження громадянських прав і свобод виключно в межах та в спосіб визначений законодавством України.

Отже не деталізуючи та не дублюючи норми аналізованого закону ми приходимо до логічного висновку про те, що основною зміною адміністративно-правового режиму діяльності центральних органів державної влади в умовах дії правового режиму воєнного стану є те, що їх головний акцент спрямовується на забезпечення безперервності, стабільності та ефективності державного управління в контексті першочергового вирішення завдань відновлення безпекового стану, територіальної цілісності та суверенітету України.

Фактично ці ж самі висновки стосуються і органів судової гілки влади, на які покладається обов'язок ефективного та пришвидшеного відправлення правосуддя з урахуванням потреб системи національної безпеки України.

Найбільший інтерес в нас викликає адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій.

В першу чергу звертає на себе увагу правова конструкція, що міститься в ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» «...у період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів)...» [8].

Стаття 10 Закону, яка визначає Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану [8]. Саме цією статтею передбачено передачу повноважень та порядок такої передачі від органів місцевого самоврядування до військових адміністрацій. Слід врахувати що в районі/області така передача відбувається за умов «тимчасової

окупації або оточення адміністративного центру області», а в місці – просто за визначеною процедурою. Приклад такої передачі можемо спостерігати в Постанові Верховної Ради України «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Краматорському та Покровському районах Донецької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»» [9]. Хоча фактично в багатьох адміністративних одиницях функціонують і ради і адміністрації. Це означає, що повноваження органів місцевого самоврядування не припиняються, а отже, навіть якщо на території територіальної громади створена військова адміністрація, виборні органи місцевого самоврядування продовжують реалізацію своїх повноважень.

Подальший аналіз положень вказаного закону демонструє, що в першу чергу військові адміністрації створюються на тих територіях, на яких не функціонують органи публічної влади. Так, відповідно до ст. 4 «військові адміністрації населених пунктів утворюються в межах територій територіальних громад, у яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи, та/або сільські, селищні, міські голови не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, а також в інших випадках, передбачених цим Законом» [6]. Більш детальний аналіз вказаної норми демонструє, що військові адміністрації мають особливий правовий статус і є тимчасовими органами державної влади. Їх основна мета полягає у забезпеченні дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян [6]. Однак, формулювання, яке пропонує нам законодавець свідчить про те, що створення військових адміністрацій не є обов'язковим, а є правом – «можуть створюватись» – Президента України для забезпечення дієвості механізму держави.

Таке формулювання на наше переконання не відповідає потребам воєнного стану, оскільки створення та функціонування військових адміністрацій, особливо на території районів та населених пунктів є вкрай важливим елементом забезпечення захисту територіальної цілісності та вирішення нагальних завдань із забезпечення потреб Збройних Сил України. Більше того, саму потребу у створенні військових адміністрацій, відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» визначають обласні державні адміністрації або військове командування. Але дана норма суперечить змісту самого Закону, оскільки на період воєнного стану обласні державні адміністрації, за логікою законодавця, повинні бути замінені обласними військовими адміністраціями.

На наше переконання дана законодавча невизначеність є суттєвою, і створює додаткові складності в реалізації адміністративно-правового регулювання воєнного стану на територіях звільнених від агресора або на територіях, на яких чи в наближенні до яких ведуться активні бойові дії. Тому тут не може бути витрата часу на вирішення спочатку потреби, а потім у процедурі утворення військових адміністрацій та їх кадрового наповнення.

Таким чином, ми пропонуємо внести наступні зміни до ст. 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

в ч. 1 словосполучення «можуть утворюватись» замінити на «утворюються Указом Президента України»;

ч. 2 викласти в наступній редакції:

«2. Рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом України шляхом утворення на базі існуючих обласних державних адміністрацій відповідних обласних військових адміністрацій, на базі київської та Севастопольської державних адміністрацій відповідні військові адміністрації; на базі районних державних адміністрацій відповідні районні військові адміністрації.».

Таким чином, буде упорядковано питання створення військових адміністрацій субгромадського рівня (району та регіону), так би мовити, в автоматичному режимі, одразу із

введеннями воєнного стану. Це значно оптимізує адміністративно-правове забезпечення режиму воєнного стану та усуне часові розриви у забезпечення владної присутності на всій без виключення території України.

Висновки

З точки зору адміністративного права, воєнний стан є сукупністю специфічних військово-політичних, суспільних та соціально-економічних умов, які вимагають спеціального правового режиму регулювання. Головна специфіка полягає у тому, що всі зусилля держави, громадян, суспільства спрямовуються на захист територіальної цілісності та суверенітету держави. Це обумовлює необхідність перегляду традиційних підходів до організації влади та територіального управління. Держава перетворюється на єдиний цілісний механізм протидії збройної агресії, а тому кожен із її елементів повинен задовольняти потреби безпекового сектору та військової компоненти. Тому відбувається деконцентрація влади між військовим командуванням в особі Генерального штабу та Ставки Верховного Головнокомандувача та політичного керівництва країни. Така деконцентрація знаходить свій вираз у створенні спеціальних тимчасових державних інституцій – військових адміністрацій, які забезпечують всю повноту присутності держави на відповідній території. При чому їх головне спрямування полягає у забезпеченні потреб військових формувань для оборони держави. Це не означає, що військові адміністрації не опікуються питаннями забезпечення прав та свобод громадян, але вони реалізують відповідні повноваження з урахуванням особливостей адміністративно-правового режиму саме воєнного часу та враховуючи потенційну необхідність для тимчасового незначного обмеження певних громадянських прав і свобод в інтересах відновлення та захисту суверенітету держави. Аналіз сучасного вітчизняного законодавства продемонстрував, що фактично ці адміністрації утворюються на базі існуючих обласних та районних державних адміністрацій та створюються в тих населених пунктах, в яких відсутні органи місцевого самоврядування або з якоїсь причини не виконують своїх повноважень. Аналіз продемонстрував і наявність певних недоліків, зокрема в частині створення військових адміністрацій та співвідношення між органами цивільного та військового керівництва держави в питаннях управління їх діяльністю. Пропозиції з їх усунення передбачають внесення змін, з поміж іншого до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що значно підвищить ефективність реалізації державою своїх конституційних гарантій та обов'язків перед громадянами на всій без виключення території країни.

Список використаних джерел

1. Белєвцева В. В. (2012) Адміністративно-правові режими забезпечення стабільності держави. (2). 244-251
2. Діхтієвський П. В. (2022). Адміністративно-правові засоби забезпечення права громадян на особисту недоторканність в період режиму воєнного стану. Проблеми сучасних трансформацій. (6). <https://doi.org/10.54929/2786-5746-2022-6-01-13>
3. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996. – URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>
4. Лепіш Н.Я., Павлович-Сенета Я.П. (2022). Територіальні громади в умовах воєнного стану в Україні: адміністративно-правове забезпечення та особливості функціонування. Аналітично-порівняльне правознавство. (4). 209-216
5. Пашинський В. Й. (2017) Генеза адміністративно-правового забезпечення оборони України. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. (1). 64-73
6. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022. – URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>
7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>

8. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 року № 389-VIII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>
9. Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Краматорському та Покровському районах Донецької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»: Постанові Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3134-20#Text>.
10. Чистоклетов, Л. Г. (2022). Адміністративно-правове забезпечення суб'єктів господарювання в умовах воєнного стану. Академічні візії. (12). – URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/82>